

KONGRES RADIOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Congress of Radiologists of Serbia with International Participation

2021

21-23.10.2021.

Hotel Palisad, Zlatibor

PRESEDNIK UDRUŽENJA RADIOLOGA SRBIJE

Ružica Maksimović

PRESEDNIK RADIOLOŠKE SEKCIJE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

Jovica Šaponjski

PRESEDNIK KONGRESA RADIOLOGA SRBIJE 2021

Dragan Stojanov

ORGANIZACIONI ODBOR

Ružica Maksimović

Jovica Šaponjski

Dragan Stojanov

Dragan Sagić

Dragan Mašulović

Dragan Dulović

Viktor Till

Miloš Lučić

Milan Mijailović

Zorica Milošević

Milena Spirovski

Željko Marković

Ruža Stević

Biljana Marković-Vasiljković

Djordje Lalošević

Viktorija Vučaj Čirilović

Silvija Lučić

Sanja Stojanović

Jelena Kovač Djokić

Radiša Vojinović

PRESEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Ružica Maksimović

Jovica Šaponjski

Dragan Sagić

Dragan Mašulović

Zoran Radovanović

Dragan Dulović

Viktor Till

Miloš Lučić

Milan Mijailović

Zorica Milošević

Dragan Stojanov

Ruža Stević

Biljana Marković-Vasiljković

Silvija Lučić

Snežana Lukić

Željko Marković

Sanja Stojanović

NAUČNI ODBOR

Dragana Bogdanović-Stojanović

Aleksandra Djurić Stefanović

Dragana Đilas

Katarina Koprivšek

Duško Kozic

Jovan Lorenski

Mirjan Nadrljanski

Olivera Nikolić

Simon Nikolić

Slađana Petrović

Milena Spirovski

Dara Stefanović

Tatjana Stošić-Opinčal

Radiša Vojinović

Viktorija Vučaj-Čirilović

Zlatko Širić

Viktor Till

Mihajlo Jecković

Polina Pavićević

Dejan Kostić

Marijana Basta Nikolić

Dijana Nićiforović

Jelena Kovač Djokić

Aleksandar Ivanović

Radiša Vojinović

SEKRETARI KONGRESA

Miloš Gašić

Dušan Šaponjski

Olga Nedeljković Arsenović

Aleksandra Aracki Trenkić

Marija Jovanović

koristi za lezije koje su u bliskom odnosu sa pleurom i zidom grudnog koša.

Prikaz slučaja: Pacijentkinja je primljena na Institut za plućne bolesti Vojvodine, radi evakuacije pleuralnog izliva levo koji je evidentiran RTG pregledom. Ultrazvučnim pregledom evidentira se nehomogeno zadebljanje pleure i umerena količina pleuralnog izliva. Kod pacijentkinje je dijagnostikovano 2015 godine Non Hodkin limfom i primila je 6 ciklusa hemioterapije, redovno se kontroliše kod onkologa -bolest u remisiji.

Zaključak: Načinjena je transtorakalna iglena punkcija pod kontrolom ultrazvuka promene postero- bazalno levo i uzorak je poslat na citopatološku analizu gde je evidentiran hipercelularan razmaz sagrađen iz atipičnih limfoidnih ćelija koje prema citomorfološkim karakteristikama odgovaraju Non-hodgkin B krupnoćeliskom limfomu.

PP077

Hepatocelularni karcinom u metastatskom malignom melanomu

Dejan Kozarski¹, Milena Spirovski^{1,2}, Nenad Šolajić^{2,3}, Silvija Lučić^{2,4}, Andrea Peter⁴, Mlađan Protić^{2,5}, Miloš Lučić^{1,2}

¹Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

²Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

³Služba za patološko-anatomsku i laboratorijsku dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

⁴Centar za nuklearnu medicinu, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

⁵Klinika za operativnu onkologiju, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

Hepatocelularni karcinom u cirotičnoj jetri se karakteristično dijagnostikuje svojom hipervaskularnom radiološkom prezentacijom, sa intenzivnim postkontrastnim pojačanjem u arterijskoj fazi i ispiranjem ("wash out") u portnoj ili kasnijim postkontrastnim fazama. Ovakve radiološke karakteristike takođe možemo očekivati i kod hipervaskularnih metastatskih tumora, u koje spada i maligni melanom.

Pacijent starosti 64 godine sa dijagnostikovanim malignim melanomom dorzalne regije i nakon 4 godina praćenja metastatskom diseminacijom u supraklavikularne limfne čvorove, upućen na magnetno rezonantni (MR) pregled abdomena u sklopu procene proširenosti metastatske bolesti. Evaluacijom načinjenih MR snimaka registruje se difuzna masna infiltracija jetre uz izdvajanje solitarne subkapsularno lokalizovane hipervaskularne lezije u desnom lobusu (S6), dimenzija oko 20mm. Lezija je pokazivala zonu centralne nekroze, umereno snižen T1W, a povišen T2W signal, sa restrikcijom difuzije, te je u skladu sa navedenim signalnim karakteristikama, a uzimajući u obzir stadijum osnovne bolesti zaključeno da je u pitanju metastaza malignog melanoma. Kompjuterizovana tomografija vrata, toraksa i karlice nije utvrdila druge lokalizacije diseminacije bolesti, laboratorijski nalazi su registrovani u referentnim granicama, te je pacijentu načinjena metastazektomija. Patohistološki nalaz je međutim pokazao da je resecirana lezija jetre dobro diferentovani hepatocelularni karcinom (pT1a LVI- R0).